

Pró-Reitoria de Saúde

Curso de Medicina Veterinária

Produção de Plasma Rico em Plaquetas para uso na Medicina Equina

Vassouras, 2023

Pró-Reitoria de Saúde
Curso de Medicina Veterinária

Produção de Plasma Rico em Plaquetas para uso na medicina equina

Equipe de Pesquisa

Prof^a.Dr^a Erica Cristina Rocha Roier (Coordenadora)

Bolsista FAPERJ Lucas Vasconcelos da Silva Bernardino

Processo número: 204.482/2022

DOI: 10.5281/zenodo.10708207

Vassouras, 2023

SUMÁRIO

1. Coleta do sangue	5
2. Definição de PRP	7
3. Funcionamento e ação do PRP	8
4. Usos e indicações do PRP	9
5. Confeção de PRP	10
6. Protocolos de confecção do PRP	12
7. Conclusão	13
8. Referências Bibliográficas	14

Lista de Figuras

Figura 1. Algodão e álcool a 70% utilizados para limpeza antes da coleta	5
Figura 2. Limpeza da região da veia jugular com algodão e álcool a 70%	5
Figura 3. Venopunção jugular com auxílio do sistema Vacuntainer®	5
Figura 4. Esquema ilustrativo a respeito das principais lesões em equinos com indicações para o uso do PRP	5
Figura 5. Esquema ilustrativo a respeito do processo de confecção do plasma rico em plaquetas.....	5

1. COLETA DO SANGUE

A coleta sanguínea por venopunção jugular é um procedimento crucial e delicado para a obtenção de amostras de sangue em equinos. É importante considerar alguns elementos adicionais para garantir não apenas a qualidade da amostra, mas também o bem-estar do animal e a segurança do processo.

Para preparar o ambiente de coleta, assegure-se de criar uma área de trabalho bem iluminada, organizada e higienizada. Verifique a presença e a esterilidade de todos os materiais necessários para a coleta. Para a realização da coleta são necessários profissionais responsáveis e treinados para executar o procedimento com precisão e cuidado. Além disso, é crucial seguir as regulamentações éticas e legais que garantem o bem-estar e a saúde dos animais.

Ainda nesse viés, é importante que haja uma contenção adequada do equino para evitar incidentes durante o processo de coleta.

Para a realização da coleta do sangue é necessário a preparação do local com a limpeza da região a ser puncionada utilizando álcool 70% (Imagem 1 e Imagem 2) e a identificação clara da veia jugular com o auxílio do garrote para melhor visualização. Em seguida, com a veia jugular claramente identificada, insira suavemente a agulha do sistema BD Vacutainer® de 25x8mm. Certifique-se de manter um ângulo adequado e controlado para evitar danos à veia. A inserção suave e precisa da agulha é essencial para uma coleta eficaz e minimizar o desconforto para o animal. Após a inserção da agulha na veia, acople o tubo de coleta contendo citrato de sódio. O citrato de sódio é o anticoagulante preferencial quando se trata de preservar as plaquetas. Esse processo garante a coleta de sangue em um tubo apropriado, fundamental para a posterior centrifugação e confecção do plasma rico em plaquetas (PRP).

Figura 1. Algodão e álcool a 70% utilizados para limpeza antes da coleta. Fonte: Dra. Isabelle Abdo

Figura 2. Limpeza da região da veia jugular com algodão e álcool a 70%. Fonte: Dra. Isabelle Abdo

Figura 3. Venopunção jugular com auxílio do sistema Vacuntainer®. Fonte: Dra. Isabelle Abdo

Após a coleta, é essencial descartar adequadamente todos os materiais utilizados, como agulhas e sistemas de coleta, visando à biossegurança e à prevenção de acidentes. Registre de maneira detalhada os dados da coleta, incluindo a identificação do animal, datas, horários e quaisquer observações relevantes. Este registro preciso é fundamental para a rastreabilidade e qualidade da amostra e do procedimento

2. DEFINIÇÃO DE PRP

O plasma rico em plaquetas (PRP) equino é uma fração do sangue total do animal, notável pela sua composição rica em plaquetas, essenciais para uma série de processos biológicos. Originárias dos megacariócitos presentes na medula óssea, as plaquetas são fragmentos anucleados resultantes da maturação dessas células nucleadas. Seu papel principal abrange não apenas a hemostasia sanguínea, mas também a angiogênese, a cicatrização de tecidos e o suporte à imunidade inata do animal.

Além da presença crucial das plaquetas, o PRP equino se destaca pela abundância de fatores de crescimento, tais como o PDGF (fator de crescimento derivado de plaquetas), TGF- β (fator de crescimento transformador beta), VEGF (fator de crescimento vascular endotelial) e outros elementos bioativos. Esses fatores de crescimento são fundamentais para promover a cicatrização e a regeneração de tecidos, sendo responsáveis por desencadear processos celulares e moleculares que estimulam a reparação dos tecidos danificados.

Para que um plasma seja considerado como PRP, é essencial que contenha uma concentração significativamente maior de plaquetas em comparação com o sangue total do animal. Geralmente, a concentração mínima aceitável é de 300.000 plaquetas por microlitro (300.000 plaquetas/ μ L). Esta concentração elevada de plaquetas confere ao PRP equino as propriedades regenerativas e terapêuticas desejadas para aplicações em medicina veterinária, como na aceleração do processo de cicatrização de lesões musculoesqueléticas e em tratamentos para articulações e tendões.

3. FUNCIONAMENTO E AÇÃO DO PRP

O plasma rico em plaquetas equino possui diversas funções e possibilidades dentro do tratamento integrativo dos equinos. As aplicabilidades para o PRP vão desde processos cicatriciais e de controle da hemostasia, resposta imune e anti-inflamatória até o processo de estimulação à regeneração de tecidos lesados.

- **Hemostasia e Coagulação:** a regulação do processo homeostático é feita a partir do controle e regulação da coagulação e processos de adesão plaquetária, deste modo o organismo fica em estado de equilíbrio e não desenvolve processos hemorrágicos ou trombos.
- **Estímulo à Regeneração Tecidual:** os fatores de crescimento presentes no PRP têm um impacto direto na regeneração dos tecidos. Eles estimulam a proliferação celular, o crescimento de novos vasos sanguíneos (angiogênese) e a produção de matriz extracelular, elementos essenciais para a formação de tecido cicatricial de qualidade.
- **Resposta Anti-inflamatória:** quando ativadas, as plaquetas liberam mediadores anti-inflamatórios que desempenham um papel crucial na modulação da resposta inflamatória. Esses mediadores atuam na redução da inflamação, controlando o dano tecidual e facilitando o processo de regeneração, resultando em uma recuperação mais rápida e eficaz de lesões musculoesqueléticas, articulares ou tendíneas.
- **Estímulo à Regeneração Tecidual:** Os fatores de crescimento presentes no PRP têm um impacto direto na regeneração dos tecidos. Eles estimulam a proliferação celular, o crescimento de novos vasos sanguíneos (angiogênese) e a produção de matriz extracelular, elementos essenciais para a formação de tecido cicatricial de qualidade.

Essas propriedades do PRP tornam-no uma opção terapêutica valiosa para o tratamento de lesões em equinos. Seu uso promove a aceleração do processo de cicatrização, auxilia na regeneração do tecido e diminui o tempo de recuperação, especialmente em contextos esportivos e em atividades que demandam alto desempenho físico. Ao promover uma recuperação mais rápida e eficiente, o PRP pode permitir o retorno mais seguro e ágil do animal às suas atividades físicas habituais, beneficiando o desempenho e a saúde geral dos equinos.

4. USOS E INDICAÇÕES DO PRP

O PRP derivado do sangue de equinos é frequentemente utilizado na medicina veterinária para promover a recuperação de lesões musculoesqueléticas, tendíneas, articulares e feridas, acelerando o processo de cicatrização e auxiliando na regeneração de tecidos (Figura 1). A utilização terapêutica do PRP equino tem como objetivo aproveitar as propriedades de regeneração natural presentes nas plaquetas e nos fatores de crescimento para acelerar o processo de cicatrização e recuperação de lesões em cavalos.

Figura 4. Esquema ilustrativo a respeito das principais lesões em equinos com indicações para o uso do PRP.
Fonte: Arquivo Pessoal.

As formas de aplicação do plasma rico em plaquetas, de modo geral, são feitas a partir da aplicação do PRP diretamente na região lesada (Tabela 1). Variando em volume para os locais de aplicação. A tabela abaixo descreve as principais lesões, forma de aplicação e volume de PRP utilizado para o tratamento de uma lesão.

Tabela 1. Lesões, Aplicações, Volume e Observações a respeito dos usos do PRP.

Lesão	Aplicação	Volume	Observações
Osteoarticulares	Intra Articular	2 a 5ml	Deve ser feita de modo asséptico a fim de evitar contaminação da cápsula articular
Tendíneas	Periféricamente ao tendão lesado	Variável	Deve ser feita de modo asséptico a fim de evitar contaminação.
Musculares	Intramuscular, diretamente no grupamento muscular lesado	Variável	O volume administrado deve ser compatível com o grupo muscular
Cutâneas	Diretamente na ferida ou em aspersão sobre a ferida	Variável	O volume administrado deve ser compatível com o local

5. CONFECÇÃO DE PRP

O PRP é produzido através de protocolos de centrifugação, onde existem diversos protocolos descritos em literatura, porém nenhum deles é dito ou entendido como protocolo padrão ouro. Para produção do plasma rico em plaquetas é necessário realizar uma primeira centrifugação, onde ocorrerá a separação do plasma na camada superior com uma concentração mais elevada de plaquetas, e a camada inferior, que era rica em glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Cerca de 50% da primeira porção da camada superior deve ser descartada e, em seguida, a segunda porção dessa camada deve ser aspirada usando uma pipeta Pasteur, incluindo a parte rica em leucócitos (capa leucocitária). O material referente a porção rica em plaquetas é transferido para outro tubo de vidro e submetido a uma segunda centrifugação. Após essa segunda centrifugação, aproximadamente 75% do líquido superior (a parte com menos plaquetas) deve ser descartada, deixando apenas o plasma rico em plaquetas (PRP). Para os protocolos que possuem centrifugação tripla devemos realizar o descarte de aproximadamente 75% do líquido superior (porção com menos plaquetas) (Figura 2).

Ao final do processo, antes da contagem em câmara de Neubauer, há a formação de uma parte no fundo do recipiente contendo glóbulos vermelhos e plaquetas, essa porção deve ser misturada ao plasma, conforme descrito por Vendramin et al. (2009).

Figura 5. Esquema ilustrativo a respeito do processo de confecção do plasma rico em plaquetas. Fonte: Arquivo Pessoal.

Vale lembrar que, existem diversos protocolos descritos em literatura, sendo assim, a velocidade e o tempo de centrifugação são variáveis que dependem do protocolo escolhido, porém, de forma simplória e geral, a produção do PRP respeita o processo descrito acima para separação das porções ricas das porções pobres em plaquetas.

Existem vários fatores que influenciam na qualidade e na consistência do PRP. A variação nos protocolos de preparação, como diferentes velocidades, tempos e ciclos de centrifugação, juntamente com a escolha de dispositivos e meios de coleta e centrifugação, podem resultar em diferentes composições de PRP. A concentração de plaquetas no PRP pode variar de acordo com a finalidade terapêutica e as características

do paciente. Certas aplicações clínicas podem demandar concentrações mais elevadas, enquanto outras podem requerer níveis mais baixos para otimizar os resultados.

O armazenamento do PRP é crítico para a preservação de suas propriedades. Estratégias de conservação, como refrigeração ou congelamento, são empregadas para manter a viabilidade e a estabilidade dos fatores de crescimento presentes no PRP.

6. PROTOCOLOS DE CONFEÇÃO DO PRP

A literatura descreve uma série de protocolos de produção de PRP, onde cada protocolo é descrito por um autor diferente e atinge concentrações plaquetárias diferentes. Sendo assim, é possível utilizar uma gama de dados para que se estipule um protocolo próprio e de boas concentrações plaquetárias. Um dos protocolos elaborados recentemente prevê uma sequência de centrifugação tripla, onde a primeira deve ser realizada em velocidade de 100G durante 5 minutos. Finalizada a primeira é feita a separação da porção rica em plaquetas, essa amostra é levada para a segunda centrifugação em velocidade de 175G durante 5 minutos. Por fim, realiza-se a separação, novamente, da porção rica em plaquetas e faz-se uma terceira centrifugação em velocidade de 325G durante 5 minutos. Dessa forma, ao descartar 50% do sobrenadante da amostra, teremos um plasma rico em plaquetas com concentrações plaquetárias próximas a 660×10^3 quando avaliada em câmara de Neubauer.

Tabela 2. Período Entre Centrifugações (PEC), Força, Tempo de centrifugação dos protocolos que foram utilizados no experimento e Concentração plaquetária.

	Primeira centrifugação			Segunda centrifugação			Terceira centrifugação			[]PLT/MC x10 ³
	Força (g)	Tempo (min)	PEC	Força (g)	Tempo (min)	PEC	Força (g)	Tempo (min)	PEC	
Protocolo	100	5	5	175	5	5	325	5	5	660

7. CONCLUSÃO

A cartilha tem como objetivo final promover o maior entendimento acerca da produção, usos e aplicabilidades do plasma rico em plaquetas na medicina equina. Além disso, o material escrito de forma clara e objetiva torna o entendimento mais fácil e simples, fazendo com que seja um material acessível aos criadores e médicos veterinários, principalmente, da área equina. Espera-se que o material incentive o uso do PRP e torne-o cada vez mais comum e rotineiro o uso dentro da medicina veterinária.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aleixo, G.A.S., et al. “Comparação Entre Dois Protocolos Para Obtenção de Plasma Rico Em Plaquetas, Em Cães.” *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária E Zootecnia*, vol. 63, no. 3, June 2011, pp. 567–573, 10.1590/s0102-09352011000300005.

Anitua, E.; Prado, R.; Sánchez, M. et al. Platelet-Rich Plasma: Preparation and Formulation. *Operative Techniques in Orthopaedics*, v.22, p.25-32, 2012.

Argüelles, D., et al. “Evaluation of Single and Double Centrifugation Tube Methods for Concentrating Equine Platelets.” *Research in Veterinary Science*, vol. 81, no. 2, Oct. 2006, pp. 237–245, 10.1016/j.rvsc.2005.12.008.

Fantini, P. Plasma rico em plaquetas: padronização em equídeos, criopreservação e efeito terapêutico na desmiste do ligamento supraespinhoso de equinos. 2014. 82 f. Requisito parcial para obtenção do título de Doutor. UFMG - Escola de Veterinária, Belo Horizonte, 2014.

Geburek et al. *BMC Veterinary Research* (2016) 12:191 DOI 10.1186/s12917-016-0826-1

JAVMA, Vol 243, No. 1, July 1, 2013

Kaux, J.-F., & Emonds-Alt, T. (2017). The use of platelet-rich plasma to treat chronic tendinopathies: A technical analysis. *Platelets*, 29(3), 213–227. doi:10.1080/09537104.2017.1336211

Masi, E. C. D. J. D., Campos, A. C. L., Masi, F. D. J. D., Ratti, M. A. S., Shin Ike, I., & Masi, R. D. J. D.. (2016). The influence of growth factors on skin wound healing in rats. *Brazilian Journal of Otorhinolaryngology*, 82(5), 512–521. <https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2015.09.011>

Mishra A., Woodall J. & Vieira A. 2009. Treatment of tendon and muscle using platelet rich plasma. *Clin. Sports Med.* 28:113-125.